

Evaluación postural en kickboxers de alto rendimiento: Un estudio de casos exploratorio sobre optimización morfofuncional

Postural assessment in Elite Kickboxers: an exploratory case study on morphofunctional optimization

Avaliação postural em Kickboxers de Elite: um estudo de caso exploratório sobre otimização morfofuncional

Pérez Castillo, R¹FDAB; Quintana Parra, A²FBC; Yar Bolaños, PJ³DEF; Fernández Figueroa, FF⁴EF; Lutuala Catota, LF⁵EF; Reyes Ortiz, LJ⁶EF; Sevillano Barreno, PE⁷DF; Hidrobo-Coello, JF⁸DF

¹ Centro de Investigación del Deporte Cubano, Cuba, raydelp77@hotmail.com ;

 <https://orcid.org/0000-0001-9454-5375>

² Empresa Durero Caribe S.A., Cuba; aquintana@durerocaribe.cu ; <https://orcid.org/0000-0001-5885-7611>

³ Centro Especializado en Medicina del Deporte "Asdrúbal de la Torre, Ecuador, paul.yar@mail.cmdat.gob.ec ;

 <https://orcid.org/0000-0003-4014-057X>

⁴ Centro Especializado en Medicina del Deporte "Asdrúbal de la Torre, Ecuador,

fernandezfigueroamed@gmail.com ; <https://orcid.org/0009-0004-4817-4664>

⁵ Centro Especializado en Medicina del Deporte "Asdrúbal de la Torre, Ecuador, luislutuala21@gmail.com ;

<https://orcid.org/0009-0008-8823-5344>

⁶ Centro Especializado en Medicina del Deporte "Asdrúbal de la Torre, Ecuador, leoreyes1922@gmail.com ;

<https://orcid.org/0009-0006-5213-0132>

⁷ Unidad Metropolitana de Salud Norte, Ecuador, paulsevillano@hotmail.com ;

 <https://orcid.org/0009-0007-6568-7957>

⁸ Centro Especializado en Medicina del Deporte "Asdrúbal de la Torre, Ecuador,

juan.hidrobo@mail.cmdat.gob.ec ; <https://orcid.org/0000-0001-6990-3118>

Responsabilidades: (A Diseño de la investigación; B Recolector de datos; C Redactor del trabajo; D Tratamiento estadístico; E Apoyo económico; F Idea original y coordinador de toda la investigación)

Financiamiento: La investigación fue autofinanciada por el autor.

Conflictos de interés: Los autores declaran no presentar conflicto de interés.

Responsabilidades: (A Diseño de la investigación; B Recolector de datos; C Redactor del trabajo; D Tratamiento estadístico; E Apoyo económico; F Idea original y coordinador de toda la investigación)

Correspondencia:

Raydel Pérez Castillo, raydelp77@hotmail.com

RESUMEN

Introducción: La alineación postural juega un papel crucial en la eficiencia biomecánica y la prevención de lesiones en el kickboxing. Sin embargo, los estudios sobre la influencia de la postura en la optimización del rendimiento deportivo en esta disciplina son escasos. **Objetivo:** Analizar las características posturales de dos kickboxers de alto rendimiento y su relación con adaptaciones morfofuncionales derivadas del entrenamiento.

Métodos: Se realizó un **estudio de casos exploratorio** en dos kickboxers utilizando evaluación antropométrica y análisis fotogramétrico con el software PAS/SAPO. Se midieron índices de proporcionalidad corporal, alineación postural y asimetrías estructurales. **Resultados:** Se identificaron patrones de asimetría postural en ambos casos, con predominio de desviaciones escapulares y pélvicas relacionadas con la lateralidad y el gesto deportivo. El análisis reveló diferencias en la distribución de la masa corporal y la alineación segmentaria, lo que sugiere la necesidad de estrategias correctivas individualizadas. **Conclusiones:** Los hallazgos subrayan la importancia de evaluar la postura en kickboxers para optimizar el rendimiento y minimizar el riesgo de lesiones.

PALABRAS CLAVE: Deporte, Riesgo, Optimización de Procesos, Postura, Métodos, Movimiento (Tomado del DeCS)

ABSTRACT

Introduction: Postural alignment plays a crucial role in biomechanical efficiency and injury prevention in kickboxing. However, studies on the influence of posture on performance optimization in this discipline are scarce. **Objective:** To analyze the postural characteristics of two elite kickboxers and their relationship with morphofunctional adaptations derived from training. **Methods:** An exploratory case study was conducted on two kickboxers using anthropometric assessment and photogrammetric analysis with PAS/SAPO software. Body proportionality indices, postural alignment, and structural asymmetries were measured. **Results:** Postural asymmetry patterns were identified in both cases, with a predominance of scapular and pelvic deviations related to laterality and sports-specific movements. The analysis revealed differences in body mass distribution and segmental alignment, suggesting the need for individualized corrective strategies. **Conclusions:** The findings emphasize the importance of postural assessment in kickboxers to optimize performance and minimize injury risk.

Keywords: Sport, Risk, Process Optimization, Posture, Methods, Movement (Taken from DeCS)

RESUMO

Introdução: O alinhamento postural desempenha um papel crucial na eficiência biomecânica e na prevenção de lesões no kickboxing. No entanto, os estudos sobre a influência da postura na otimização do desempenho esportivo nesta disciplina são escassos. **Objetivo:** Analisar as características posturais de dois kickboxers de alto rendimento e sua relação com adaptações morfofuncionais derivadas do treinamento. **Métodos:** Foi realizado um estudo de caso exploratório com dois kickboxers utilizando avaliação antropométrica e análise fotogramétrica com o software PAS/SAPO. Foram medidos índices de proporcionalidade corporal, alinhamento postural e assimetrias estruturais. **Resultados:** Foram identificados padrões de assimetria postural em ambos os casos, com predominância

de desvíos escapulares e pélvicos relacionados à lateralidade e ao gesto esportivo. A análise revelou diferenças na distribuição da massa corporal e no alinhamento segmentar, sugerindo a necessidade de estratégias corretivas individualizadas. **Conclusões:** Os achados ressaltam a importância da avaliação postural em kickboxers para otimizar o desempenho e minimizar o risco de lesões.

Palavras-chave: Esporte, Risco, Otimização de Processos, Postura, Métodos, Movimento (Retirado do DeCS)

INTRODUCCIÓN

El kickboxing (キックボクシング) es un deporte se ha extendido por todo el mundo occidental (Isidoro et al. 2014). A diferencia de las artes marciales formativas, se considera un arte de combate puro (Slimani et al. 2017). Se divide en varias modalidades competitivas: semi-contact, light-contact, full-contact, kickboxing, K1 y thaiboxing. Entre las muchas disciplinas de combate, el kickboxing se ha destacado debido a su moderno sistema de competitivo derivado de eventos más tradicionales como el boxeo, karate, taekwondo, muay thai y kung fu. Su metodología se basa principalmente en la integración de golpes de puño, rodillazos, patadas o proyecciones presente en las artes marciales (Dos Santos et al. 2019).

Según la Asociación Mundial de Organizaciones de kickboxing (WAKO), un combate estándar típico consta de tres rondas de 2 minutos con descansos de 1 minuto (Burdukiewicz et al. 2016). Cada técnica en el kickboxing debe realizarse de manera específica al generar altas demandas físicas a causa de su naturaleza dinámica, intermitente y de alta intensidad (Wessa, Ashraf, y Atia 2021; Mikhailov y Berezina 2021).

La postura corporal resulta de la compleja interacción entre el sistema músculo-esquelético y el sistema nervioso; que permite mantener una posición adecuada, equilibrio ergonómico y consumo de energía mínimo (Bricot 2008; Marchi et al. 2016). A primera vista en el contexto del deporte, parecería paradójico abordar la postura desde una perspectiva estática (Duclos, Duclos, y Mesure 2017; Kendall et al. 2000). En realidad, se trata de la búsqueda de una alineación que optimice la eficiencia fisiológica como biomecánica.

La carga de entrenamiento a largo plazo conduce a adaptaciones funcionales y posturales específicas a el deporte (Domaradzki et al. 2021). La sobrecarga adicional al sistema musculoesquelético, puede generar dolores, decrementar la ejecución técnica, o disminuir el rendimiento deportivo (Asadi y Arazi 2018; Santos y Da Veiga, R. A. D. R 2012). La valoración de la postura debe ser una parte integral del control morfofuncional en el kickboxing u otros deportes, al ser siempre la orientación relativa de las partes constituyentes del cuerpo en el espacio (Mussa-Ivaldi, Hogan, y Bizzi 1985). Los cambios posturales observados con mayor frecuencia en el kickboxing se encuentran en la proyección anteroposterior de las curvaturas espinales torácica y lumbar.

La frecuencia e intensidad del entrenamiento inevitablemente moldea los perfiles individuales, y predispone a la lesión de los tejidos involucrados al recibir carga excesiva y repetitiva (Opstoel et al. 2015). Por lo tanto, optimizar la propiocepción y el control neuromuscular alrededor de una articulación es esencial para garantizar la biomecánica del movimiento correcto y la mejoraría los marcadores de rendimiento (Dos Santos et al. 2019).

MATERIAL Y METODOS

Este estudio se enmarca dentro de un diseño de estudio de casos exploratorio, cuyo objetivo es analizar la alineación postural en kickboxers de alto rendimiento. La selección de los sujetos se realizó de manera intencionada, priorizando características representativas dentro de la disciplina.

Dado que el propósito de esta investigación es identificar patrones posturales individuales y su relación con la biomecánica del kickboxing, se optó por un análisis detallado de dos casos específicos. Esta estrategia metodológica permite una evaluación profunda de las adaptaciones posturales, facilitando la identificación de variables críticas que puedan ser exploradas en estudios posteriores con muestras más amplias.

Los hallazgos obtenidos no pretenden ser generalizables a toda la población de kickboxers, sino que buscan sentar bases para futuras investigaciones con enfoques cuantitativos más robustos. Se sugiere que estudios futuros amplíen la muestra e incorporen análisis longitudinales para validar estas observaciones preliminares.

Se consultaron las bases Pubmed, Scopus, Dimensions, OpenAire mediante la estrategia de búsqueda: (*Posture*) AND (*Sport*) AND (*kickboxing*) a partir de las sugerencias del *Medical Subject Headings* (MeSH).

Mensuraciones

La metodología para la evaluación postural consto de cuatro etapas: marcaje, medición antropométrica, remarcaje, medición fotogramétrica, captura de imagen, análisis y diagnóstico. Se usó la menor cantidad de ropa posible, sin prendas y descalzos. La medición directa de los parámetros antropométrico y fotogramétricos fueron realizados en el departamento de Ciencias Aplicadas del Centro de Investigación del Deporte Cubano (CIDC).

Las mediciones antropométricas se llevaron a cabo de acuerdo con los requisitos de la metodología internacional unificada para estudios antropométricos. Se determinaron la talla, talla sentada, masa corporal, la envergadura, y perímetro del pecho durante la inhalación. La masa corporal se determinó mediante una báscula Seca 286 dp (capacidad de carga de hasta 300 kg y precisión de 50 g), la talla fue tomada con el estadiómetro mecánico para niños y adultos Seca-216 (Rango de medición 3,5-230 cm) y los perímetros con una cinta antropométrica.

Procedimiento

Se determinaron los índices de proporcionalidad considerados básicos para el entendimiento inicial de las medidas macro-antropométricas y segmentarias:

- Índice de Masa Corporal (IMC)(Eknoyan 2007) = $\text{peso (kg)}/\text{estatura (m)}^2$

Un IMC menor de 18.5, se encuentra dentro del rango de peso insuficiente, entre 18.5 y 24.9, se considera peso normal o saludable; con 25.0 a 29.9 estaría sobrepeso y de ser igual o superior a 30.0 se encuentra dentro del rango de obesidad.

- Índice Ponderal (IP) = $\text{peso (kg)}/\text{estatura}^3 \text{ (m)}$
- Índice de Conicidad = $\text{cintura (m)}/ [0,109 \times \sqrt{\text{peso (kg)}/\text{estatura(m)}}]$
- El Índice Córnico (IC) = $\text{talla sentada (m)} * 100/\text{estatura(m)}$

Dependiendo del resultado se establecen diferentes categorías: Braquicórnico (tronco corto): < 52; Metricórnico (tronco medio): 52-54; Macrocórnico (tronco largo): > 54

- Índice Erismann (IE) = Circunferencia del pecho(cm)- [Estatura(cm)/2].
El desarrollo físico proporcional se caracteriza por un valor positivo de este indicador. Con un valor de índice de menos de +3,3 cm se habla de un tórax estrecho, y con un valor + 5,8 de índice de un tórax ancho.
- Índice Pignet = Estatura (cm) – [peso (kg) – perímetro torácico (cm)]
Un valor de índice inferior a 10 se clasifica como una constitución corporal fuerte, 10-20 es bueno, 21-25 es promedio, 26-35 es débil, y más de 36 es muy débil.
- Índice Pirke-Beduzi = [Estatura (cm)-talla sentado (cm)] / talla sentado (cm) x 100%

Para la determinación de los indicadores fotogramétricos la habitación estuvo bien iluminada, con paredes de color blanco no reflectantes. Se realizaron 3 fotografías en posición frontal, posterior y lateral. Se procedió según las recomendaciones del software PAS/SAPO (Ferreira et al. 2010). El sujeto se ubicó en un plano perpendicular al eje de la cámara (Panasonic HC WX970), apoyada sobre un trípode con “burbujas de nivel” a una distancia mínima de 3 metros y altura aproximada a la mitad de la talla del sujeto. Se encuadró la imagen con la plomada y dejando en la imagen aproximadamente medio metro por encima y por debajo del sujeto. Se utilizó una alfombra de goma negra sobre la que se apoyó el sujeto para la captura de las fotos.

Se incluyó la determinación del Z-Score aportados por el autor principal como medida de la gravedad de la desalineación a partir de los datos referenciales aportados por (Ferreira et al. 2010).

Figura 1. Puntos anatómicos de marcación para PAS/SAPO: trago (1); punto acromial (2); espina ilíaca anterosuperior (ASIS) (3); trocánter mayor del fémur (4); línea articular de la rodilla (5); punto medio de la rótula (6); tuberosidad tibial (7); maléolos laterales (8); maléolos mediales (9); punto medio entre segundo y tercer metatarsiano (10); proceso espinoso de C7 (11), proceso espinoso de T3 (12); ángulo inferior de la escapula (13); espina ilíaca posterosuperior (14); línea medial posterior de la pierna (15); tendón del calcáneo (16); calcáneo (17). Fuente: Traducido del

original: Ferreira, E. A. G., et al (2010). Postural Assessment Software (PAS/SAPO): Validation and Reliability. *Clinics*, 65(7), 675–681. <https://doi.org/10.1590/S1807-59322010000700005>

RESULTADOS

Los programas preventivos y de control morfofuncional debe incluir una valoración morfofuncional completa y exhaustiva (Marquet-Rivera et al. 2021). La evaluación postural, al ser una prueba de campo estática, en la que el individuo se encuentra en bipedestación (sin realizar movimiento alguno o un gasto energético), permite identificar complicaciones o alteraciones a nivel estructural, que posibilitan evidenciar deficiencias a nivel funcional y biomecánico en la práctica deportiva. En este estudio, se evaluaron macro-índices corporales de dos kickboxers con el propósito de examinar sus proporciones físicas.

Ambos kickboxers presentaban un Índice de Masa Corporal (IMC) dentro del rango normal, de acuerdo con los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (Rosales-Ricardo et al. 2023). El primer kickboxers mostró un IMC de 24.35 kg/m², mientras que el segundo competidor registró un IMC de 21.15 kg/m² condición que determina un peso adecuado para el movimiento. Sin embargo, la linealidad con relación a la masa corporal tuvo un Índice Ponderal (IP) que indicó una moderada linealidad en ambos casos, con valores de 42.30 kg/m³ y 43.76 kg/m³ respectivamente; lo que demuestra una estatura acorde para su distribución de masa corporal, que predispone a una ubicación media del centro de masas. Además, se encontró que ambos kickboxers tenían una complexión de braquicórmicos al poseer tronco corto en relación con la estatura, con valores de 42.54 y 43.77 respectivamente del Índice Córnico (IC).

El índice de Pignet en ambos casos fue inferior a 10 lo que clasifica como individuos con constituciones corporales fuerte. El índice de Erisman permite determinar la forma del tórax, el caso 1 se cataloga de estrecho, y el caso 2 sería proporcionalmente ancho. Un indicador importante de la condición física general, que ayuda a estimar la forma del pecho. Se sabe que, en el caso de un esfuerzo físico sistemático, aumenta el tamaño del tórax y el grado de su movilidad, la frecuencia y profundidad de los actos respiratorios aumentan debido al aumento de las necesidades de los músculos que trabajan y los órganos internos (Zavalishina et al. 2021). El valor del índice Pirke-Beduzi permitió conocer la longitud relativa de las piernas, en ambos casos superior al 92% lo que clasifica como una gran longitud de las piernas.

Tabla 1. Características antropométricas de kickboxers	Caso 1	Caso 2
Peso	82.7	66.5
Talla	184.3	177.3
Talla sentado	92.6	91.4
Circunferencia de la cintura	78.4	77.6
Circunferencia del pecho	94.9	97.3
Envergadura	179.5	179.2
Índice de Masa Corporal	24.35	21.15
índice Ponderal	42.30	43.76
Índice Erisman	2.75	8.65
Índice Pignet	6.35	7.15
Índice Córnico	42.54	43.77
Indice de Conicidad	1.07	1.16
Índice Pirke-Beduzi	99.03	93.98

En el caso 1 se observa la asimetría perimétrica (ΔP) entre ambos miembros inferiores del caso 1 **supera los 1.5 cm y un IAP mayor a 2.63 %**; en concordancia con una hipertrofia de la musculatura del miembro inferior izquierdo acorde a su patrón de dominancia motriz. En este caso, se recogió el antecedente de tener una preferencia motriz innata con su mano izquierda, que le fue modificada bajo un patrón educativo-cultural hacia la mano derecha. No obstante, puede observarse el predominio de la hipertrofia en el lado izquierdo. Cuando

hay una diferencia significativa en el desarrollo muscular entre los lados del cuerpo, como en este caso 1 con una marcada hipertrofia en el miembro inferior izquierdo, se genera una tensión desigual en las estructuras musculares y articulares. Esta tensión disímil puede provocar compensaciones posturales para adaptarse a la diferencia en la fuerza y la longitud muscular entre los lados. En el caso 2 también se **supera los 1.5 cm y un IAP mayor a 2.63 %** a predominio del miembro superior derecho acorde a su patrón de dominancia motriz.

Tabla 2. Valores de perímetros en kickboxers.

Perimetría (cm)	Caso 1				Caso 2			
	Der	Izq.	ΔP	IAPe r	Der	Izq.	ΔP	IAP
Brazo Relajado	31.4	32.1	-0.70	-2.2	32.4	29.5	2.9	9.37
Brazo Contraído	35.6	35.7	-0.10	-0.2	33.2	30.8	2.4	7.50
Antebrazo	29.2	29.4	-0.20	0.6	27.2	25.3	1.9	7.24
Muslo 1 cm del glúteo	58.2	59.2	-1.00	-1.7	57.8	56.3	1.5	2.63
Muslo medio	55.4	56.7	-1.30	-2.3	55.3	54.1	1.2	2.19
Pantorrilla máxima	39.0	40.3	-1.30	3.2	38.2	38.2	0.02	0.0

ΔP (D-I): Δ perimétrico (derecho - izquierdo)

Fuente: Ficha de recolección de datos.

En la tabla 3 se puede observar que la Alineación Horizontal de las Espinas Ilíacas Anteriores Superior. En el caso 1 (-2.60° ; Z-Score: -1.48) muestran una discrepancia de las EIAS izquierda como indicación de una asimetría o una inclinación pélvicas a causa de marcada desigualdad en la hipertrofia en el miembro inferior izquierdo, se genera una tensión desigual en las estructuras musculares y articulares a nivel pélvico.

Tabla 3. Valores de alineación en vista anterior en kickboxers.

	Caso 1		Caso 2	
	n	Z-Score	n	Z-Score
Alineación horizontal de la cabeza	0.0	0.0	1.5	0.48
Alineación horizontal de los acromiones	0.3	-0.3	0.1	-0.52
Alineación horizontal de las Espinas Ilíacas Anteriores Superiores	-2.6	-1.5	1.9	0.88
Ángulo entre los dos acromiones y las dos Espinas Ilíacas Anteriores Superiores	-2.9	-1.5	1.9	0.4
Ángulo frontal del miembro inferior derecho	2.5	0.8	0.5	0.5
Ángulo frontal del miembro inferior izquierdo	-0.8	0.3	-1.2	0.2
Diferencia de longitud de los miembros inferiores (D-E)	0.6	0.6	0.9	0.9
Alineación horizontal de las tuberosidades tibiales	1.4	0.9	0.8	0.5
Ángulo Q derecho	6.20	-2.9	12.4	-0.87
Ángulo Q izquierdo	10.2	-1.6	12.1	-0.97

Cuando los hombros y la pelvis basculan en la misma dirección tal como sucede en el caso 2, hay una interacción entre el sistema visual y el sistema podal en el equilibrio

postural. En el caso 1 el Ángulo entre los dos acromiones y las dos Espinas Ilíacas Anteriores Superiores (-2.90°; Z-Score: -1.51) lo que muestra que un problema podal inicial puede desencadenar un desequilibrio opuesto en la pelvis y los hombros. El desequilibrio de la cintura escapular con respecto a la pelvis del caso 1 está vinculado a la lateralidad, pues al ser un individuo izquierdo el hombro y la pelvis derecho debe estar más alto.

Ilustración 1. Ángulo entre los dos acromiones y las dos Espinas Ilíacas Anteriores Superiores. Caso 1. Sujeto zurdo con desequilibrio contralateral. Caso 2. Sujeto diestro con alineación homolateral.

En la Tabla 4 se puede observar la presencia de protracción escapular derecha acorde a su patrón gestual. La discinesia escapular se define como una posición estática anormal y/o movimiento dinámico de la escápula (Kibler y Sciascia 2010).

Tabla 4. Valores de alineación en vista posterior en kickboxers.	Caso 1		Caso 2	
	n	Z-Score	n	Z-Score
Vista Posterior				
Asimetría horizontal de la escápula con relación a T3	3.6	2.82	21.3	18.91
Ángulo pierna derecha/retropié	4.6	-0.23	10.6	0.43
Ángulo pierna izquierda/retropié	7.5	0.33	2.9	-0.29

Durante el análisis de la alineación postural en vista lateral de kickboxers, se identificaron hallazgos alterados significativos. En particular, se observó una inclinación pronunciada de la cabeza hacia adelante en ambos casos, así como una importante inclinación de la pelvis hacia adelante (Tabla 5).

Tabla 5. Valores de alineación en vista lateral en kickboxers.	Caso 1				Caso 2			
	Derecha		Izquierda		Derecha		Izquierda	
Vista lateral	n	Z	n	Z	n	Z	n	Z
Alineación horizontal de la cabeza (C7)	66.9	3.18	63.4	2.46	55.7	0.8	54.8	0.69
Alineación vertical de la cabeza (acromion)	-4.1	-1.75	0.7	-0.94	6	-0.7	14.2	0.12
Alineación vertical del tronco	-4.1	-0.73	-3.5	-0.66	-0.9	0.16	1.50	0.92
Ángulo de la cadera (torso y muslo)	-9.1	-0.61	-9.2	-0.63	-6.8	0.06	0.70	2.26
Alineación vertical del cuerpo	-0.3	-1.78	-0.5	-0.27	2.2	0.32	2.30	0.40

Alineación horizontal de la pelvis	-2.9	-1.58	-5.9	-2.89	-11.9	-3.7	-12.8	-3.91
Ángulo de la rodilla	-1.8	-0.35	-4.6	-0.16	-3	0.13	-3.30	0.14
Ángulo del tobillo	87.9	0.32	87.1	0.05	87.1	0.05	84.9	-0.70

DISCUSIÓN

Watson(Watson 1995) considera que los desequilibrios posturales generan contracciones musculares compensatorias, que alteran la biomecánica corporal, producen cambios degenerativos precoces y lesiones por sobrecarga. El conocimiento personalizado de las características morfofuncionales del deportista permite trazar estrategias de ataque y defensa que capitalicen sus fortalezas y minimicen sus posibles debilidades. Esto podría incluir adaptar su estilo de combate y defensa para aprovechar su longitud de piernas, estatura, fuerza y resistencia.

El peso corporal debe estar distribuido uniformemente entre los pies, con el centro de gravedad en el área del ombligo. La utilidad del IMC desde un ámbito biomecánico se centra en la relación entre la carga y gasto energético que se genera para la ejecución del movimiento. La presencia de extremidades inferiores relativamente largas en comparación con la estatura total sugiere una mayor longitud de piernas. Esto reporta una ventaja para técnicas de patadas en el kickboxing, al proporcionar una mayor amplitud y potencia en las patadas o una mayor capacidad para esquivar ciertos ataques. La longitud de las piernas en relación con la estatura también afecta el centro de gravedad del cuerpo.

Las alteraciones posturales en kickboxing pueden variar según la posición que ocupan durante el combate y el estilo que practican. La serie de estudios de (Ouergui et al. 2013; 2021) se dedicó al análisis de la estructura temporal de las peleas de kickboxing. El análisis mostró que los kickboxers estuvieron más involucrados en acciones ofensivas que defensivas. Los movimientos más comúnmente utilizados fueron puñetazos rectos, patadas circulares, bloqueos/paradas y patadas.

(Domaradzki et al. 2021) se llevó a cabo un análisis comparativo de la postura entre practicantes de kickboxing y crossfit, confirmando la presencia de trastornos posturales específicos en los kickboxers. Además, se realizó en este estudio un análisis comparativo de la fuerza de los músculos de las piernas de kickboxers de elite, revelando una asimetría pronunciada con una menor fuerza en la pierna no dominante. Se sugiere considerar estos resultados en la organización del entrenamiento.

La palpación de la región escapular y la evaluación de los músculos implicados en la movilidad de la cintura escapular son aspectos fundamentales al desempeñar un papel crucial en la biomecánica del hombro y estar íntimamente relacionada con el rendimiento y la prevención de lesiones. El músculo trapecio, que es uno de los principales músculos de la región escapular, desempeña un papel esencial en la estabilización y movilidad de esta. Este músculo se extiende desde la base del cráneo hasta la columna vertebral y se ramifica hacia la clavícula y la espina escapular. Su función principal incluye la elevación y la retracción de la escápula, así como la rotación y la inclinación de la cabeza. Durante la exploración física al kickboxers, encontrar puntos dolorosos o áreas de tensión, podría indicar posibles disfunciones musculares o articulares; en muchos casos a consecuencia de conductas posturales aportadas por la biomecánica del gesto deportivo.

Al decir de (Bricot 2008) el desequilibrio de la cintura escapular está vinculado a la lateralidad (84%); por lo que generalmente en el individuo diestro, el hombro izquierdo es más alto y viceversa, correspondiendo las excepciones a trastornos de la lateralidad. En 2014, (Clarsen et al. 2014) informaron que la discinesia escapular obvia se asocia con una reducción del ROM total de rotación del hombro, una reducción de la fuerza de rotación externa del hombro y un mayor riesgo de lesión en el hombro.

Durante una ejecución técnica lograr una postura basal estable y equilibrada en el kickboxers, requiere mantener una posición firme en el suelo, con las piernas ligeramente separadas y las rodillas ligeramente flexionadas para así esquivar, bloquear y contraatacar rápidamente. Para ello, el kickboxers debe mantener una postura que le permita moverse con facilidad, con las piernas y los brazos de forma rápida y efectiva a cualquier ataque.

Por su parte, una alineación adecuada de la columna vertebral es esencial para el funcionamiento óptimo de los músculos del núcleo (*core stability*), que incluyen los abdominales, los músculos pélvicos-trocantéricos y los estabilizadores de la columna. En el kickboxing, la estabilidad del *core stability* es esencial para generar potencia en los golpes y patadas, así como para mantener el equilibrio durante los movimientos rápidos y los cambios de dirección. La postura de la columna vertebral influye directamente en la capacidad de estos músculos para cumplir su función. A lo que (Vera-García et al. 2015) define como la capacidad de las estructuras osteoarticulares y musculares, coordinadas por el sistema de control motor, para mantener o retomar una posición o trayectoria del tronco, cuando este es sometido a fuerzas internas o externas. Una postura inadecuada puede llevar a una distribución desigual de la fuerza en los músculos del *core stability*, lo que puede resultar en una técnica deficiente y un mayor riesgo de lesiones.

Debido a la biomecánica de los movimientos en el kickboxing, es común observar desalineaciones de la columna vertebral, como una hiperextensión lumbar (arqueamiento excesivo de la parte baja de la espalda) cuando lanzan patadas altas o una inclinación lateral de la columna cuando esquivan golpes (Babagoltabar Samakoush y Norasteh 2017). Las patadas y movimientos de cadera característicos pueden llevar a desalineaciones de la cadera y la pelvis, lo que puede influir en la postura.

Los movimientos de brazos y hombros en el kickboxing pueden dar lugar a desalineaciones en esta área, como hombros adelantados (protracción escapular) o inclinaciones. Los hombros deben estar relajados y hacia abajo, y los brazos deben estar cerca del cuerpo, con las manos protegiendo la cara. La columna vertebral debe estar alineada y en posición neutral, lo que significa que no debe haber excesiva curvatura en la espalda, característica que presenta el caso evaluado en la presente investigación. La cabeza también debe estar en posición neutral, con la mirada hacia adelante y no hacia abajo.

La postura adecuada también puede influir en la potencia y la velocidad de los movimientos. Un buen equilibrio y una alineación adecuada pueden ayudar a transferir la fuerza de los golpes desde el suelo hasta el objetivo. Además, una postura adecuada también puede ayudar a reducir el riesgo de lesiones, ya que una ayuda absorber los impactos y reducir el riesgo de lesiones en la espalda, las rodillas y otras áreas del cuerpo.

Durante el práctica de kickboxing se utiliza más la musculatura anterior del cuerpo, teniendo en cuenta que la mayoría de las técnicas están asociadas a este gesto motor, lo que puede provocar acortamientos, daños en la postura y desequilibrios musculares (Bueno et al. 2022). En comparación con los participantes de otros grupos de combate según (Domaradzki

et al. 2021), los kickboxers se caracterizaban por una lordosis lumbar, cifosis torácica más significativas y una mayor inclinación de todas las regiones de la columna vertebral.

La postura corporal en el kickboxing u otros deportes de combate practicados en bipedestación representa una combinación específica de las posiciones de la parte superior y las extremidades. El cuerpo se inclina hacia adelante, con la cabeza también flexionada (basculación anterior). Mantener una guardia derecha requiere la protracción de la escapula homolateral para poder empujar los hombros hacia adelante, tal como se observa en el perfil del caso analizado en la presente investigación (Mohamad et al. 2016).

Debido a la postura corporal específica de los deportes de combate y a los patrones posturales forzados, los practicantes de estos están expuestos a los efectos adversos de las adaptaciones del entrenamiento que afectan la postura corporal, especialmente cambios en la curvatura de la columna. La consideración de la lateralidad y las características técnicas de un kickboxers es fundamental para aplicar el conocimiento sobre las alteraciones posturales mencionado anteriormente.

La lateralidad desempeña un papel importante en las alteraciones posturales. Aplicando la hipótesis de (Bricot 2008) en un kickboxers diestro, es probable que el hombro izquierdo sea más alto. Esto podría indicar un desequilibrio en la cintura escapular que debe abordarse para mejorar la postura y prevenir lesiones. Si se detecta una discrepancia entre los hombros y la pelvis que afecta la postura durante un movimiento de golpeo, se debe prestar atención a esta área para evitar lesiones y optimizar la técnica.

La rotación de la cintura escapular está fuertemente influenciada por la lateralidad. Esto se refiere a cómo la preferencia de un individuo por usar una mano o lado del cuerpo (diestro o zurdo) puede influir en la rotación de la cintura escapular. Por su parte, las rotaciones de la pelvis pueden ocurrir en el mismo sentido que las de los hombros o en sentido inverso. Esto indica que las rotaciones de la pelvis pueden ser congruentes o contrarias a las rotaciones de los hombros, lo que puede influir en la postura y la mecánica corporal.

La postura estática del cuerpo no es controlada por músculos aislados, sino por conjuntos llamados "cadenas musculares posturales". Cualquier disfunción o desequilibrio en estas cadenas puede dar lugar a trastornos en el tono postural. En sentido general, los trastornos estáticos se pueden entender como coerciones mecánicas que generan fuerzas anormales y patológicas en el cuerpo. Estas coerciones pueden manifestarse en diversas formas, como compresión, distracción, rotación, cizallamiento, impactación, y pueden afectar diferentes niveles anatómicos, como articulaciones, cápsulas, estructuras osteo ligamentosas, músculos, tendones, aponeurosis, entre otros.

En este contexto, el Método Bricot emerge como una herramienta valiosa para la reprogramación postural en los practicantes de kickboxing. Este enfoque holístico aborda las diferentes dimensiones del sistema postural, desde la evaluación de la postura en las tres direcciones del espacio hasta la corrección de desequilibrios y la optimización del rendimiento deportivo. El Método Bricot se centra en la identificación de parámetros clave que permiten comprender las estrategias posturales individuales de los deportistas. Además, integra la evaluación de reflejos arcaicos y la consideración de las entradas sensoriales del sistema, con especial atención en el pie y el ojo, fundamentales para el equilibrio y la coordinación durante la práctica del kickboxing. A través de la aplicación de técnicas específicas, como la recalibración del sistema postural mediante el uso de plantillas frecuenciales, el Método Bricot ofrece una solución integral para optimizar la postura y mejorar el rendimiento.

La importancia de la postura del pie en el mantenimiento del equilibrio postural general no puede ser subestimada, ya que desviaciones en la alineación del pie pueden llevar a desequilibrios ortostáticos e incluso desencadenar cambios patológicos en otros sistemas corporales, como el oculomotor y el estomatognático. Martínez et al. enfatizan la importancia de utilizar mediciones baropodométricas para evaluar la presión plantar, brindando valiosos conocimientos sobre la fisiopatología de las anomalías posturales. Las observaciones de Bricot sobre la progresión de las modificaciones posturales destacan la interconexión de varios sistemas corporales, donde las alteraciones en la oclusión dental pueden iniciar una reacción en cadena que involucra al nervio trigémino, afectando en última instancia la función muscular y articular en todo el cuerpo. Estas conexiones anatómicas subrayan la relación compleja entre la postura del pie, la inervación trigémina y los síntomas posturales estáticos, enfatizando la necesidad de una evaluación integral y estrategias de intervención para abordar eficazmente los problemas posturales.

En base a las consideraciones para la evaluación postural en el deportista de kickboxing, el protocolo para el diagnóstico postural cuantitativo con software PAS/SAPO, con las medidas ajustadas cumple con los requerimientos metodológicos necesarios para su aplicación en deportistas. Dada la importancia de la postura en el kickboxing y su impacto en la eficiencia fisiológica y biomecánica, queda claro que la optimización de la postura es fundamental para alcanzar el máximo rendimiento en este deporte. A través del análisis de los resultados obtenidos mediante las mediciones antropométricas y método fotogramétrico, se evidencia alteraciones posturales estáticas.

REFERENCIAS

- Asadi, Abbas, y Hamid Arazi. 2018. «Relationship between test of postural control and strength and ability tests in basketball players. [Relación entre las pruebas de control postural y las pruebas de fuerza y habilidad en jugadores de baloncesto].» *RICYDE. Revista internacional de ciencias del deporte* 14 (52): 101-10. <https://doi.org/10.5232/ricyde2018.05201>.
- Babagoltabar Samakoush, Hamed, y Aliasghar Norasteh. 2017. «Prevalence of Postural Abnormalities of Spine and Shoulder Girdle in Sanda Professionals». *Ann.-Appl.-Sport-Sci.* 5 (4): 31-38. <https://doi.org/10.29252/aassjournal.5.4.31>.
- Bricot, Bernard. 2008. «Postura normal y posturas patológicas». *Revista IPP* 1 (2): 1-13. http://www.ub.edu/revistaipp/hemeroteca/2_2008/bricot_n2.pdf.
- Bueno, João C. A., Heloiana Faro, Seth Lenetsky, Aleksandro F. Gonçalves, Stefane B. C. D. Dias, André L. B. Ribeiro, Bruno V. C. Da Silva, et al. 2022. «Exploratory Systematic Review of Mixed Martial Arts: An Overview of Performance of Importance Factors with over 20,000 Athletes». *Sports* 10 (6): 80. <https://doi.org/10.3390/sports10060080>.
- Burdukiewicz, Anna, Jadwiga Pietraszewska, Justyna Andrzejewska, y Aleksandra Stachoń. 2016. «Morphological Optimization of Female Combat Sports Athletes as Seen by the Anthropologists». *Anthropological Review* 79 (2): 201-10. <https://doi.org/10.1515/anre-2016-0015>.
- Clarsen, Benjamin, Roald Bahr, Stig Haugsboe Andersson, Rikke Munk, y Grethe Myklebust. 2014. «Reduced Glenohumeral Rotation, External Rotation Weakness and Scapular Dyskinesis Are Risk Factors for Shoulder Injuries among Elite Male

- Handball Players: A Prospective Cohort Study». *British Journal of Sports Medicine* 48 (17): 1327-33. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2014-093702>.
- Domaradzki, J., K. Kochan-Jacheć, I. Trojanowska, y D. Koźlenia. 2021. «Kickboxers and crossfitters vertebral column curvatures in sagittal plane: Crossfit practice influence in kickboxers body posture». *Journal of Bodywork and Movement Therapies* 25:193-98. <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2020.11.016>.
- Dos Santos, Alysson, Wlaldemir Roberto Dos Santos, Pedro Pinheiro Paes, y Walmir Romário Dos Santos. 2019. «Análise postural dos praticantes de Kickboxing». *Arquivos Brasileiros de Educação Física* 2 (1): 21-29. <https://doi.org/10.20873/abef.2595-0096.v2n1p21.2019>.
- Duclos, N., C Duclos, y S Measure. 2017. «Control postural: fisiología, conceptos principales e implicaciones para la readaptación». *EMC - Kinesiterapia - Medicina Física* 38 (2): 1-9. [https://doi.org/10.1016/S1293-2965\(17\)83662-8](https://doi.org/10.1016/S1293-2965(17)83662-8).
- Eknoyan, G. 2007. «Adolphe Quetelet (1796 1874) the Average Man and Indices of Obesity». *Nephrology Dialysis Transplantation* 23 (1): 47-51. <https://doi.org/10.1093/ndt/gfm517>.
- Ferreira, Elizabeth Alves G., Marcos Duarte, Edison Puig Maldonado, Thomaz Nogueira Burke, y Amelia Pasqual Marques. 2010. «Postural Assessment Software (PAS/SAPO): Validation and Reliability». *Clinics* 65 (7): 675-81. <https://doi.org/10.1590/S1807-59322010000700005>.
- Isidoro, Sara García, Francisco Miguel Tobal, Pilar Martín Escudero, Carlos Gutiérrez Ortega, y Víctor Omar Castellanos Sánchez. 2014. «Las artes marciales, su origen y actualidad: Una visión enfocada en el Judo, Karate y Wushu». *Orientando Temas de Asia Oriental, Sociedad, Cultura y Economía*, n.º 8. <https://orientando.uv.mx/index.php/orientando/article/view/1563>.
- Kendall, Florence Peterson, Mac Creary, Elizabeth Kendall, y Patricia Geise Provance. 2000. «Músculos: pruebas, funciones y dolor postural».
- Kibler, W. B., y A. Sciascia. 2010. «Current Concepts: Scapular Dyskinesis». *British Journal of Sports Medicine* 44 (5): 300-305. <https://doi.org/10.1136/bjism.2009.058834>.
- Marchi, Luis, Fernanda Forti, Rodrigo Amaral, Leonardo Oliveira, Joes Nogueira-Neto, Rubens Jensen, y Luiz Pimenta. 2016. «Reproducibility and equivalence of cobbmeter application in the sagittal evaluation of the spine». *Coluna/Columna* 15 (4): 279-82. <https://doi.org/10.1590/s1808-185120161504165101>.
- Marquet-Rivera, Rodrigo Arturo, Guillermo Urriolagoitia-Sosa, Beatriz Romero-Ángeles, Rosa Alicia Hernández-Vázquez, Octavio Alejandro Mastache-Miranda, Salvador Cruz-López, Arturo Torres-Yáñez, y Guillermo Urriolagoitia-Calderón. 2021. «Numerical Analysis of the ACL, with Sprains of Different Degrees after Trauma». Editado por Luminita Moraru. *Computational and Mathematical Methods in Medicine* 2021 (julio):1-19. <https://doi.org/10.1155/2021/2109348>.
- Mikhailov, Andrey S., y Larisa A. Berezina. 2021. «Correct ratio of breathing in kickboxing» 16 (1): 24-28. <https://doi.org/10.14526/2070-4798-2021-16-1-24-28>.
- Mohamad, Nur Ikhwan, Chamnan Chinnasee, Witthaya HEMAPANDHA, Naruepon VONGJATURAPAT, Niromlee MAKAJE, Parkpoom RATANAROJANAKOOL, y Luckhana PIMJAN. 2016. «Sports Science-Based Research on the Sport of Muay Thai: A Review of the Literature». *Walailak Journal of Science and Technology (WJST)* 14 (8): 615-25. <https://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/article/view/2243>.

- Mussa-Ivaldi, Fa, N Hogan, y E Bizzi. 1985. «Neural, Mechanical, and Geometric Factors Subserving Arm Posture in Humans». *The Journal of Neuroscience* 5 (10): 2732-43. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.05-10-02732.1985>.
- Opstoel, Katrijn, Johan Pion, Marije Elferink-Gemser, Esther Hartman, Bas Willemse, Renaat Philippaerts, Chris Visscher, y Matthieu Lenoir. 2015. «Anthropometric Characteristics, Physical Fitness and Motor Coordination of 9 to 11 Year Old Children Participating in a Wide Range of Sports». *PLOS ONE* 10 (5): e0126282. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0126282>.
- Ouergui, Ibrahim, Slaheddine Delleli, Anissa Bouassida, Ezdine Bouhleb, Helmi Chaabene, Luca Paolo Ardigo, y Emerson Franchini. 2021. «Technical–Tactical Analysis of Small Combat Games in Male Kickboxers: Effects of Varied Number of Opponents and Area Size». *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation* 13 (1): 158. <https://doi.org/10.1186/s13102-021-00391-0>.
- Ouergui, Ibrahim, Nizar Hssin, Emerson Franchini, Nabil Gmada, y Ezzedine Bouhleb. 2013. «Technical and Tactical Analysis of High Level Kickboxing Matches». *International Journal of Performance Analysis in Sport* 13 (2): 294-309. <https://doi.org/10.1080/24748668.2013.11868649>.
- Rosales-Ricardo, Yury, Simone Cordovéz-Macias, Yumy Fernández-Vélez, Sonia Álvarez-Carrión, Yury Rosales-Ricardo, Simone Cordovéz-Macias, Yumy Fernández-Vélez, y Sonia Álvarez-Carrión. 2023. «Estado nutricional y actividad física en estudiantes universitarios. Una revisión sistemática». *Revista chilena de nutrición* 50 (4): 445-56. <https://doi.org/10.4067/s0717-75182023000400445>.
- Santos, RV, y Da Veiga, R. A. D. R. 2012. «Avaliação postural de praticantes da Arte marcial Muay Thai no município de Erechim/RS». *PERSPECTIVA* 36 (133): 163-78. https://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/133_261.pdf.
- Slimani, M, H Chaabene, B Miarka, E Franchini, K Chamari, y F Cheour. 2017. «Kickboxing review: anthropometric, psychophysiological and activity profiles and injury epidemiology». *Biology of Sport* 2:185-96. <https://doi.org/10.5114/biolSport.2017.65338>.
- Vera-García, F.J., D. Barbado, V. Moreno-Pérez, S. Hernández-Sánchez, C. Juan-Recio, y J.L.L. Elvira. 2015. «Core stability. Concepto y aportaciones al entrenamiento y la prevención de lesiones». *Revista Andaluza de Medicina del Deporte* 8 (2): 79-85. <https://doi.org/10.1016/j.ramd.2014.02.004>.
- Watson, AW. 1995. «Sports injuries in footballers related to defects of posture and body mechanics». *The Journal of sports medicine and physical fitness* 35 (4): 289-94. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8776077/>.
- Wessa, E., A. Ashraf, y A. Atia. 2021. «Can pose classification be used to teach Kickboxing?» En . <https://doi.org/10.1109/ICECET52533.2021.9698656>.
- Zavalishina, Svetlana Yu, Olga N. Makurina, Galina S. Mal, y Elena S. Tkacheva. 2021. «Influence of Systematic Football Training on Adolescent Functional Characteristics». *Biomedical and Pharmacology Journal* 14 (2): 533-40. <https://biomedpharmajournal.org/vol14no2/influence-of-systematic-football-training-on-adolescent-functional-characteristics/>.